

Reinventing
Higher Education

CLUB DE BENCHMARKING DE RRHH DE IE BUSINESS SCHOOL

www.ie.edu

Memoria 2016 - XIV Edición

ÍNDICE

Carta de la Dirección	5
El Club de Benchmarking de RRHH	6
El proceso de benchmarking del Club de Recursos Humanos	8
Actividades	12
Una radiografía de nuestros miembros	20
Participantes del Club de Benchmarking de RRHH	22
HR Center	24

CARTA DE LA DIRECCIÓN

Queridos amigos,

En esta XIV edición hemos trabajado con un telón de fondo: las grandes innovaciones tecnológicas, la revolución digital o los cambios demográficos, han sido motor de cambios sociales y han propiciado a su vez otros, a veces radicales, en todos los sectores económicos así como en sus bienes y servicios. Hemos sido testigos del crecimiento de la economía colaborativa y su impacto en nuevas formas de trabajo y de relaciones laborales y somos conscientes de las nuevas competencias que estos cambios requieren así como de la necesidad de mayor capacidad de adaptación y resistencia a la incertidumbre. Sabemos que un nuevo liderazgo, más ágil, innovador y transformador ha de abrirse paso para afrontar estos grandes retos.

En este nuevo mundo se requiere un pensamiento atrevido y la función de recursos humanos no piensa quedarse atrás. Así lo han demostrado nuestras empresas miembro y sus más de 273 representantes que con el objetivo de adaptarse a las nuevas realidades han desafiado las prácticas de dirección de personas para repensar cómo atraer y gestionar el talento, cómo evaluar a los trabajadores, cómo comprometer y desarrollar equipos

de alto rendimiento o cómo desarrollar líderes. Gracias por compartir con honestidad y generosidad vuestras prácticas y maneras de hacer.

La dirección de recursos humanos se enfrenta a exigencias crecientes, no vale solo con alinear la cultura para atender los retos estratégicos del negocio sino que hay que hacer que todos los miembros de la organización sean partícipes de la misma para incrementar el compromiso. Hay que rediseñar y simplificar el entorno de trabajo para compensar la sobrecarga de información y el aumento de la complejidad de las organizaciones y sistemas y también, entre otras cosas, hay que utilizar el *analytics* para predecir las complejas necesidades de un futuro que ya está aquí.

Con mi reiterado agradecimiento, esperamos seguir contando con vuestra confianza y apoyo para afrontar juntos los desafíos del área de dirección de personas, y que, a través del *benchmarking*, lleguemos a soluciones innovadoras para nuestras organizaciones.

Pilar Rojo

*Directora del Club de Benchmarking
de RRHH de IE Business School*

EL CLUB DE BENCHMARKING DE RRHH

En el año 2003, el HR Center de IE Business School creó el Club de Benchmarking de RRHH con la misión de contribuir a la consecución de la excelencia en el ámbito de la Dirección de Personas. Se trataba de poner en marcha una iniciativa, única en España, donde los responsables de Recursos Humanos de las principales empresas que operaban en nuestro país pudieran comparar, debatir y trabajar en un entorno académico, independiente y cercano a la realidad empresarial, sobre políticas y prácticas relacionadas con una de las funciones más estratégicas de las compañías. Nació así el Club de Benchmarking de RRHH, convertido desde el primer momento en un referente entre la comunidad de profesionales de esta función.

Hoy en día el Club de Benchmarking de RRHH es un proyecto consolidado gracias al esfuerzo conjunto de su equipo directivo y técnico, y a los más de 1300 profesionales que, durante estos catorce años, han contribuido con su experiencia y trabajo al intercambio y generación de conocimiento en el ámbito de la Dirección de Personas, ayudando con ello a cubrir las expectativas respecto a la aportación de valor de esta función a los resultados de las compañías. En el camino recorrido, la sociedad, las organizaciones y su entorno han experimentado importantes y significativos cambios. Tras un ciclo económico próspero, en los últimos años hemos vivido un ciclo opuesto con los necesarios ajustes y, afortunadamente, todo parece indicar -como así lo muestran las estadísticas de organismos públicos y los propios datos analizados en el Club de Benchmarking de RRHH- que avanzamos en buena dirección. En esta etapa hemos sido testigos de excepción de la transformación que han experimentado en general las empresas y, en particular, la función de Recursos Humanos. La nueva coyuntura ha obligado a una evolución y adaptación de sus políticas y prácticas que, sin duda, se ha visto reflejada también en las actividades y contenidos del Club de Benchmarking de RRHH. Se ha hecho patente un objetivo común: mantener a la función de Recursos Humanos como un socio estratégico del negocio.

En este sentido, la medición ha sido para nosotros un pilar fundamental para llevar a cabo nuestra doble tarea: facilitar y promover el benchmarking entre las empresas participantes y buscar correlaciones entre las prácticas de Recursos Humanos y los resultados de las compañías para alcanzar ese objetivo común de buscar la excelencia en la Dirección de Personas. Estamos convencidos de que la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo proporciona a los directores del área de RRHH una visión más enriquecedora para conseguir dicho objetivo.

Con esta vocación, de contribución a la mejora continua de la gestión del capital humano, seguiremos trabajando para dar continuidad a este proyecto en el que ya han confiado más de 350 empresas.

14
años

354
empresas participantes

1.244
miembros

Formar parte del Club de Benchmarking de RRHH posibilita descuentos en programas de IE Business School y en otras actividades del área.

EL PROCESO DE BENCHMARKING

El Club de Benchmarking de RRHH programa sus actividades en ciclos anuales, coincidiendo con años naturales. El benchmark contempla dos dimensiones: cuantitativa y cualitativa.

EL CLUB EN DATOS

Más de 100 conferencias

435 indicadores analizados en cada ciclo

18 Áreas de estudio

KPI's de HR históricos de 14 años

En su **dimensión cualitativa**, el Club de Benchmarking de Recursos Humanos desarrolla conferencias, intercambios de mejores prácticas, laboratorios de ideas y debates en grupos de trabajo que se celebran periódicamente. Para facilitar el intercambio de temas de interés, el Club de Benchmarking de RRHH se ha estructurado en diferentes equipos de trabajo y *labs* de reflexión, investigación y creatividad.

En la **dimensión cuantitativa**, el Club de Benchmarking de Recursos Humanos lleva a cabo la medición de más de 400 indicadores de todas las áreas de gestión de Recursos Humanos, permitiendo a las empresas comparar sus prácticas desde distintas perspectivas: sector, macro-sector, tamaño de plantilla y volumen de ingresos. En el siguiente diagrama se muestran las etapas que cada año seguimos para trabajar esta dimensión cuantitativa:

Diseño y publicación del cuestionario de indicadores

Revisión de datos

Análisis segmentado por: macrosector, sector, ingresos y plantilla

Publicación de informes:

- agregados anual
- histórico de 14 años
- individualizado por empresa

EQUIPO DEL CLUB DE BENCHMARKING DE RRHH

El equipo humano del Club de Benchmarking de RRHH está compuesto por:

Pilar Rojo
Directora

Elena Molina
Directora Adjunta

Miriam Esquivel
Técnico

Ricardo Olmos
Metodólogo

EQUIPO DE COORDINADORES DE GRUPOS DE TRABAJO Y LABS

Por XIV año consecutivo, hemos contado con la colaboración desinteresada de los coordinadores de grupos y labs de trabajo que han seguido siendo el nexo de unión entre la organización del Club de Benchmarking de RRHH y los equipos que coordinan. Por eso, desde estas páginas les trasladamos nuestro agradecimiento por la labor que han realizado durante todo el año.

LAB DE COMPENSACIÓN PARA EL COMPROMISO:

Juan Manuel Cambas, HR Manager de CNAT;

Salvador Sanchis, Director de RRHH de Ribera Salud;

José Ignacio Arraiz, Profesor Asociado de IE Business School.

LAB DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DEL TALENTO:

Juan Antonio Fernández Cerrato, Director de Gestión de Talento de Sacyr;

Ana Fernández-Rañada, Talent & Organization Effectiveness Lead, Talent Acquisition, Learning & Development de Bristol-Myers Squibb.

LAB DE MULTICULTURALIDAD:

Marta Lamas, EMEA Engagement Lead de BT;

Almudena Palomares, HR Generalist: Diversity & Inclusion Lead de Bristol-Myers Squibb.

LAB DE RELACIONES LABORALES:

José María García, Director de RRLL y Admón. de Personal de Mahou;

Beatriz Galvez Prieto, Employee & Industrial Relations Manager Iberia.

INDUSTRIA:

Generosa Cerviño, Directora de RRHH del Grupo Indaux;

José Luis Sánchez Pérez, Director de RRHH y Sistemas de Sedecal.

“ Como coordinadora del Grupo Sectorial de Industria, destacaría la oportunidad que nos brinda el Club, en nuestros encuentros, de potenciar el compartir conocimientos y experiencias entre los miembros, en un contexto dinámico e innovador y de gran confianza. Este núcleo de trabajo compartido, nos ha permitido generar un networking activo entre los profesionales de gestión de personas de gran calidad. A lo largo de los últimos años hemos compartido intereses e inquietudes, mejores prácticas, incluso hemos hecho visitas a distintas organizaciones del grupo de las que guardo muy buen recuerdo. Siempre de cada encuentro hemos extraído alguna buena idea sobre la que profundizar. Gracias al Club y a sus miembros, las mejoras prácticas validadas en alguna de las organizaciones participantes han podido ser de aplicación en nuestras organizaciones. Todo ello, por ende, arropado por la generación de excelentes relaciones personales con profesionales de nuestra área.”

Generosa Cerviño,

Directora de Recursos Humanos de Indaux

“ Como coordinadora del lab de Relaciones Laborales del Club de Benchmarking de RRHH del IE, me gustaría destacar la riqueza que aporta el hecho de contar con un foro como éste, donde diferentes empresas compartimos nuestras experiencias y buenas prácticas en el campo de las Relaciones Laborales. La generosidad en las aportaciones de todos los miembros nos permite contar con un alto grado de actualización, e incluso de capacidad de anticipación, en todo tipo de temas de índole laboral que, de un modo u otro, nos afectan a todos antes o después. Esto supone, sin lugar a dudas, un valor añadido a nuestro trabajo y a la calidad que ofrecemos dentro de nuestras organizaciones.”

Beatriz Gálvez Prieto,

Employee & Industrial Relations Manager Iberia

ACTIVIDADES

¿QUÉ HEMOS HECHO EN LA XIV EDICIÓN?

BMK CUALITATIVO

6 conferencias de best practices

12 laboratorios de ideas

7 reuniones sectoriales

2 jornadas de desafíos y tendencias de RRHH

2 jornadas de best practices en compañías

BMK CUANTITATIVO

13.380 datos revisados

33.495 datos analizados

67 informes personalizados por compañía

Informe global agregado anual

Informe histórico **longitudinal** desde 2002

CONFERENCIAS “BEST PRACTICES”

Sabadell

HR Analytics en Banco Sabadell

Ignacio García de Madariaga, Director de Analytics de Recursos Humanos de Banco Sabadell España, presentó su novedoso programa de análisis de datos con el que están consiguiendo una mejora clara en la alineación de las políticas y decisiones de Recursos Humanos. Así mismo explicó los objetivos principales de la práctica, entre los que destacan el servir de apoyo a las distintas áreas y mejorar la medición de los procesos.

Mapa de Talento

Cristina Jaraba, Directora Corporativa de Recursos Humanos y miembro del comité de dirección de la empresa CLH, compartió en su intervención los detalles y fases del modelo de gestión del talento que han desarrollado en este el último año.

Aprendiendo a ser “Employee Experience Architect”

Alejandra López-Baisson, Directora de Recursos Humanos para Iberia de 3M, presentó en su conferencia el programa que están aplicando en 3M para cambiar los conceptos clásicos de Recursos Humanos y adaptarse a las necesidades del momento. La ponente compartió las pautas que han seguido para esta transformación que ha ayudado a pasar de la experiencia cliente a la experiencia del empleado.

Impulsar la productividad y generar “engagement” a través de los videojuegos

En esta ponencia, Juan Tinoco, Director de Recursos Humanos de LG Electronics, compartió con los miembros del Club de Benchmarking de RRHH una creativa práctica cuyo fin es desarrollar nuevos métodos para impulsar la productividad en la empresa, y generar así “engagement” entre los empleados. Como pioneros en su sector, LG explicó el funcionamiento de su videojuego formativo y el impacto positivo que este nuevo tipo de formación está teniendo en su plantilla.

La conciliación como estrategia empresarial: Innovación y RSE

Esta práctica fue presentada por el Director de Recursos Humanos de Iberdrola España, Álvaro Murga. La práctica contempla la experiencia vivida por la Alta Dirección de la empresa a la hora de desarrollar e implementar nuevas medidas de conciliación, racionalización, igualdad y políticas sociales en la compañía. Con este proyecto, el ponente hizo hincapié en el cambio vivida en en CLH a favor de sus empleados.

Transformando equipos y negocios. Beneficios del coaching: evolución de la mentalidad hacia el “empowerment”

Gracias a la intervención de Susana Sierra Plaza, Directora de Recursos Humanos en Japan Tobacco International (JTI Iberia), conocimos el estilo de dirección de los managers y su impacto en el cambio de la cultura organizacional. Esta práctica se caracteriza por la implementación de varios programas, entre los que se incluye un importante proceso de coaching sumado a herramientas de innovación que aumentaron en un 20% las propuestas internas en la compañía.

Lab de Innovación en Gestión del Talento

 105 participantes

¿Qué temas se han trabajado?

- Cultura y liderazgo
- Employer Branding and Talent acquisition
- Formación, desarrollo y gestión del talento
- People Analytics

Colaboraciones especiales

- Bea Makowka: HR Digital Transformation & PMO de Vodafone, que presentó el caso de éxito de Transformación Digital y Gestión del Cambio Cultural

Lab de Relaciones Laborales

 77 participantes

Prácticas analizadas:

- Campañas de inspección de trabajo
- Jubilaciones parciales
- Teletrabajo
- Negociación colectiva
- Vías de extinción de contratos para el colectivo de más de 57 años
- Experiencias en políticas de drogodependencia
- Sentencias de interés
- Experiencias y gestión de turnos

Lab de Compensación para el compromiso

 109 participantes

Temas compartidos:

- Política retribuida y digitalización de los RRHH
- El presente y futuro de la compensación en base a las distintas generaciones
- Aplicación de compensación y beneficios para la motivación de los empleados
- Medición del “engagement”
- Valoración de puestos
- Evaluación del desempeño
- Milenials, ¿Qué se les puede ofrecer?
- Comunicación y transparencia
- Beneficios fiscales: Retribución flexible - 7P

Lab de Multiculturalidad

 40 participantes

¿Dónde se ha puesto el foco?

- Iniciativas que se están desarrollando en las empresas participantes en materia de Diversidad.
 - Acciones previstas con motivo del día Internacional de la Mujer
 - Diversidad generacional
 - Diversidad cultural
 - Experiencias a favor de la igualdad
 - “Diversity of thought”
- Personalización de la gestión de personas.
 - ¿Conciliación o integración?

REUNIONES SECTORIALES

más de **60** participantes

9 reuniones

más de **20** temas compartidos

2 jornadas de **best practices**
en compañías

TALLERES DE TENDENCIAS EN RECURSOS HUMANOS

El objetivo de las sesiones es analizar con los directores de Recursos Humanos los temas más recurrentes y novedosos en el ámbito de la dirección de personas. En los talleres contamos con la participación de 18 directores de Recursos Humanos.

Los participantes hicieron un análisis de las tendencias de Recursos Humanos que presentamos en la siguiente tabla y que sirvieron de base para compartir las prácticas y nuevos modelos de gestión que se están realizando en las distintas empresas. Así mismo, teniendo en cuenta los cambios en el entorno que afectan a las organizaciones, se puso foco en los retos que tiene el área de Recursos Humanos y cómo afrontarlos.

Temas prioritarios en RRHH:

BENCHMARKING CUANTITATIVO

Informes de benchmarking

Como en ediciones anteriores, la organización del Club de Benchmarking de RRHH ha remitido a sus miembros el cuestionario de indicadores que una vez cumplimentado ha servido de base para la elaboración de los diferentes análisis e informes de benchmarking de RRHH.

El resultado ha sido la publicación de los siguientes informes:

- Informe global de datos agregados. (Ejercicio 2015).
- Un Informe de datos Históricos. (Engloba datos del periodo 2002 al 2015).
- Informes personalizados para cada empresa miembro del Club de Benchmarking de RRHH.

Publicaciones:

- P. Rojo (2016). **“Work life balance vuelve a estar en las agendas de Retos en la Gestión de Personas”**.
Harvard Deusto Business Review.
- P. Rojo (2016). **“De la Evaluación del Desempeño a la Evaluación para el Desarrollo”**.
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
- P. Rojo (2016). **“¿Confía usted en sus empleados?”**.
El País.

“ El Club de Benchmarking de RRHH es un lugar único en España, no sólo para compartir prácticas y políticas, sino también prioridades personales, contrastar proyectos, y poder vernos reflejados en los ojos de nuestros compañeros de profesión. El profesional de recursos humanos vive rodeado de personas, interaccionando con ellas, pero a menudo añora poder distanciarse un poco para debatir y cuestionar sus propios paradigmas. El Club de Benchmarking de RRHH lleva años ofreciendo un entorno organizado y su liderazgo para responder a estas inquietudes y así reforzar el valor añadido de la función de recursos humanos en nuestras empresas. Gracias en nombre de los participantes.”

José Delfín Pérez Fernández,
Senior Vice President HR de Applus

“ He tenido la oportunidad de participar a través de diferentes empresas en el Club de Benchmarking y tengo que decir que siempre ha sido una fuente de inspiración para los diferentes proyectos que he llevado a cabo. La diversidad, la vocación internacional y la curiosidad por el mundo que nos rodea son parte de la propuesta de valor que ofrece el Club. Todo ello le permite a uno mantenerse al día de los temas más actuales de la función, conocer como lo hacen en otros sectores, pero sobre todo y lo que más valoro es la oportunidad que le brinda a uno para estar en contacto con personas fantásticas profesional pero sobre todo personalmente. En el Club prima la generosidad, la confianza y un ambiente dónde más que colegas tienes amigos dispuestos a ayudar en cualquier tema que uno pueda necesitar. Gracias por facilitar, liderar y enriquecer este foro de intercambio.”

Alejandra López-Baissón,
Directora de Recursos Humanos Iberia de 3M

UNA RADIOGRAFÍA DE NUESTROS MIEMBROS

89 empresas participantes en 2016

273 profesionales de RRHH participantes

49 filiales de multinacionales

57% de mujeres

40 empresas españolas

18% son antiguos alumnos de IE

Distribución por antigüedad

Antigüedad media de 7 años

Distribución por macrosector

Se reducen las diferencias entre ambos

Distribución por ingresos

Distribución por tamaño de plantilla

Distribución por sectores

PARTICIPANTES

HR CENTER

El HR Center de IE Business School es una iniciativa encaminada a apoyar a los directivos y profesionales del campo de los Recursos Humanos en la actualización de sus capacidades profesionales. Su objetivo fundamental es constituirse en foro de creación e intercambio de conocimientos en las diferentes áreas de este campo, con especial hincapié en aquellos temas emergentes que en un futuro próximo puedan condicionar su capacidad de gestión en este ámbito.

El HR Center, creado en 2003, acogió como primer proyecto al Club de Benchmarking de RRHH, que en ese momento inició su andadura. Ese mismo año, y tras su creación, el Centro incorporó un nuevo proyecto enfocado al ámbito de la comunicación interna, el Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa. También se incorporó al Centro la gestión de la dirección técnica de los Premios Emprendedores & Empleo a la Innovación en Recursos Humanos del diario Expansión, y el Índice de Capital Humano conjuntamente con la revista Capital Humano y la consultora Peoplematters.

Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa

El Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa es una iniciativa pionera en España que tiene por objetivo la investigación, generación y divulgación de conocimiento en las áreas de comunicación interna y cultura corporativa de las organizaciones. Creada en

Uno de los principales centros de actividad del Observatorio son los Premios a las mejores prácticas en Comunicación Interna, que se celebran anualmente, y premian las iniciativas más destacadas en Comunicación Interna en empresas públicas o privadas de España y Latinoamérica. Además, a través de diversos proyectos, como la realización de estudios, foros, y presentaciones de proyectos ganadores, el Observatorio de Comunicación Interna busca incentivar el intercambio de buenas prácticas entre los profesionales de la Comunicación Interna y los Recursos Humanos.

Creado en 2001 por el IE Business School, Inforpress (ahora ATREVIA), y Capital Humano Grupo Wolters Kluwer, quienes componen también su Consejo Director, el Observatorio de Comunicación Interna celebró este año su quince aniversario. Además, el Observatorio cuenta con un Consejo Asesor formado por empresas con destacadas y reconocidas experiencias en comunicación interna: BBVA, DKV, Ferrovial, Gaes, Gas Natural Fenosa, Ikea, Novartis, Seur, y la entidad colaboradora Dircom.

Premios Emprendedores y Empleo a la Innovación en RRHH

El HR Center del IE Business School se encarga de la Dirección Técnica de los Premios Emprendedores & Empleo, que se convocan anualmente desde el diario Expansión con el fin de premiar a aquellas empresas que estén innovando en materia de Recursos Humanos. A lo largo de los años, estos Premios han conseguido convertirse en un referente que permite poner en valor la importancia del área de Recursos Humanos en las organizaciones españolas.

En cada una de las catorce ediciones realizadas hasta el momento, hemos contado con un numeroso grupo de proyectos que apuestan por el reconocimiento de su esfuerzo e interés hacia las personas que forman las organizaciones.

Estos galardones valoran la innovación en la gestión de los Recursos Humanos, entendida como la implantación exitosa de una novedad o mejora en la gestión de la relación de la organización con sus empleados, para que contribuya positivamente al rendimiento empresarial y a la mejora de los comportamientos organizativos. Se basa en tres criterios fundamentales: la creatividad, la orientación a resultados y la orientación humana.

Cualquier empresa con más de 200 empleados puede optar a los premios, pudiendo presentar hasta un máximo de tres experiencias diferentes. Como requisito imprescindible, las experiencias presentadas han de estar totalmente implantadas en la empresa antes de su participación en los premios.

En las 14 ediciones

874 experiencias

363 empresas participantes

136 prácticas premiadas

99 compañías galardonadas

En 2016

35 experiencias

26 empresas participantes

10 prácticas galardonadas

Índice de Capital Humano

El Índice de Capital Humano (ICH) es el primer indicador sobre la evolución del capital humano en la empresa española. Nació en 2010, bajo la iniciativa conjunta del Club de Benchmarking de RRHH de IE Business School, la revista Capital Humano y la consultora Peoplematters.

El ICH se publica trimestralmente en la revista Capital Humano y resume la visión general de un panel de expertos, directores de Recursos Humanos de las empresas del Ibex 35, sobre la evolución reciente y tendencias futuras de lo que acontece en el mercado español relacionado con la gestión de personas.

Durante el año 2016, el ICH ha experimentado una evolución descendiente que parece llegar a un punto de estabilidad a finales de año. En el primer trimestre, el ICH sufrió un marcado descenso que se relaciona con la inestabilidad política que España estaba viviendo en esos momentos tras las elecciones generales fallidas. Este patrón de inseguridad se ve reflejado en los datos del segundo y tercer trimestre. Un aspecto destacable, entre otros, y que podemos observar en el siguiente gráfico es la significativa diferencia numérica entre las expectativas y la situación actual que vive el país:

ICH, Situación Actual y Expectativas

Los diferentes artículos que hemos publicado conjuntamente en este ciclo son:

- “Los datos del Club de Benchmarking de RRHH reflejan el estancamiento de las políticas de diversidad y conciliación durante la crisis”. *Capital Humano* (Enero 2016).
- “Los resultados de los ratios de formación del Club de Benchmarking de RRHH confirman uno de los retos clave: mejorar las competencias y conocimientos de los profesionales”. *Capital Humano* (Abril 2016).
- “La gestión del Talento se consolida como reto clave en la función de Recursos Humanos”. *Capital Humano* (Julio 2016).
- “El Coaching una de las herramientas más eficaces y eficientes para gestionar el talento”. *Capital Humano* (Octubre 2016).

Premios Capital Humano

El HR Center de IE Business School colabora como miembro del jurado de los Premios Capital Humano, organizados por Wulter Kluwer, y que este año han celebrado su XX edición. Estos galardones tienen como fin destacar las mejores prácticas en la gestión de personas, fomentar su profesionalización y profundizar en las técnicas y herramientas de dirección, organización y motivación de las personas en el seno de las empresas y organizaciones.

Colaboraciones con otras actividades de IE Business School

- **Conferencia *La ciencia detrás del neuroliderazgo: Neuroliderazgo y compromiso***, impartida por el Doctor Kenneth Nowack.
- **Presentación del libro *“Why should anyone work here?”*** escrito por el professor Gareth Jones.
- **Master Class *“Programa de asesoría laboral para profesionales”***, impartido por la dirección del IE Law School.
- **Conferencia *“Comités de Dirección de Alto Rendimiento: Del deporte a nuestras empresas”***, organizada por el departamento de Executive Education.
- **Coloquio *“Gestionando y gobernando la innovación”***, dirigido en colaboración con el departamento de Admisiones de IE Business School.
- **Ciclo de conferencias *“HR Talks”***, organizadas en colaboración con el departamento de Executive Education.

club.benchmarking@ie.edu
<http://club-benchmarkingrrhh.ie.edu>
<http://www.hrcenter.ie.edu>

T. 91 568 96 41

@cbenchmarkingHR

Grupo Club de Benchmarking
de RRHH de IE Business School